

DIDAKTIK INNAVATSION O'YIN TURLARI

Nurullayeva Sharofat Axmadovna

Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanni 47-Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281657>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'lim tashkiltolarida bolalar bilan ishlashda keng qo'llaniladigan didaktik o'yin turlari va hozirda ushbu turdagi o'yinlarning innovatsion usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, faollik, intellektual salohiyat, tadbirkorlik o'rinlari, mehnat, qobiliyat, nazariya, amaliyot, jismoniy sog'lomlik, tadqiqot, mantiqiy fikrlash, kuzatish, tekshirish.

Abstract. This article discusses the types of didactic games that are widely used in working with children in preschool educational institutions and the innovative methods of these types of games.

Keywords: didactic game, activity, intellectual potential, business opportunities, work, ability, theory, practice, physical health, research, logical thinking, observation, inspection.

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды дидактических игр, которые широко используются в работе с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, и инновационные методы проведения этих видов игр.

Ключевые слова: дидактическая игра, деятельность, интеллектуальный потенциал, деловые возможности, труд, способности, теория, практика, физическое здоровье, исследование, логическое мышление, наблюдение, осмотр.

Didaktik o'yinlar texnologiyalari bolalar faoliyatini faollashtirish va tezlashtirishga asoslangan. Ular bolalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlarning asosiy turlari, intellektual (aqliy), faol va aralash o'yinlar. Bu o'yinlar ishtirokchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

O'quv jarayonida asosan bolalarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini, ularning turli yo'nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiruvchi, kasbga moyilligini ko'rsatadigan didaktik o'yinlardan foydalaniladi.

Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy jismoniy, ro'lli, mehnat va boshqa turlarga bo'linadi. Hozirgi vaqtda kompyuter o'yinlari alohida o'rin tutmoqda. Didaktik o'yinlar bolalarga tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiqot, hisoblash, o'lchash, qilish, tekshirish, kuzatish, taqqoslash, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoada ishlash, axloqni o'rgatish, innovatsion o'qitish va o'qitishga qaratilgan o'yinlarga bo'linadi.

Faoliyatning boshqa turlarini ishlab chiqish. Didaktik o'yinlardan(1-rasm) amaliy foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin bo'lgan ta'lim maqsadlariga erishish ko'zda tutilgan. Turli o'quv fanlariga oid didaktik o'yinlar mavjud bo'lib, bu fanlarni sifatli o'qitish maqsadiga muvofiq xizmat qiladi. Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, barcha mavjud o'yin turlarini tasniflashda ular funktsional, tematik konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o'yinlarga bo'linadi. Ular orasida ta'lim vazifalarini amalga oshirish imkoniyatini berishi bilan alohida o'rin tutadi. O'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyatidir. Bu esa pedagog va psixologlarning ushbu yoshda o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyatini o'rganish va yanada oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishiga asos bo'ladi.

“Mo‘jizalar maydoni” darsi bolalarlar bilan qiziqarli o‘yin bo‘lib, tafakkurni, topqirlikni rivojlantiradi, zukkolik fazilatlarini shakllantiradi va bilimni kengaytiradi.

Didaktik o‘yinlardan amaliy foydalanish shartlari:

Didaktik o‘yinlarni tanlashda ishtirokchilarning yoshi, bilimi va tarbiya darajasi hisobga olinadi. Har bir didaktik o‘yinning o‘ziga xos xavfsizlik talablari mavjud. Ushbu xavfsizlik talablariga to‘liq rioya qilish har bir tashkilotchining doimiy e‘tiborida bo‘lishi kerak.

Bundan tashqari, har bir didaktik o‘yinga sarflangan vaqtni to‘g‘ri aniqlash, unga rioya qilishning aniq tamoyillarini bilish va uni dars maqsadiga muvofiq qo‘llash kerak. Didaktik o‘yin turlarini tanlash mezonlari:

- ishtirokchilar tarkibiga ko‘ra o‘g‘il bolalar va qizlar uchun o‘yinlar;
- ishtirokchilar soni bo‘yicha - yakkalik, juftlikdagi kichik guruh, sinf jamoasi, raqobatbardosh jamoalar, sinflararo va ommaviy o‘yinlar;
- o‘yin jarayoniga ko‘ra - fikrlash, fikrlash, raqobat, harakatlar va boshqalar usullari;
- mashg‘ulot vaqtining rejalashtirilgan qismi, o‘yin maqsadiga erishilgunga qadar davom etadigan o‘yinlar, g‘olib yoki g‘oliblar aniqlanmaguncha va boshqa o‘yinlar;
- kompyuter savodxonligi - tegishli o‘quv fani bo‘yicha dars mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimediya, virtual o‘quv kursi va shu kabilar) asosida o‘tiladigan dars.

Xulosa qilib shun ta’kidlash mukinki, hozirgi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning bilim salohiyatiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ta’lim tizimida yangi pedagogik texnologiyani qo‘llash ma’lum qolip asosida fikrlashni emas, balki umumiy yechimga xilma-xil ijodiy izlanishlar orqali kelishini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.O.Tolipova,A.T.G‘ofurov “Biologiya o‘qitish metodikasi”. Toshkent. 2004.
2. Q.Yo‘ldoshev, O.Madaev, A. Abdurrazoqov. Adabiyot o‘qitish metodikasi, dasturiy qo‘llanma. Toshkent, 1994.